

DOI

Nurmanov F.X.

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti doktoranti

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2895-4717>

O‘ZBEK XALQ SHEVALARINI KLASSIFIKATSIYA QILISH HAMDA AREAL TADQIQOTLAR HAQIDA

Annotatsiya. O‘zbek tili sheva va lahjalarga boy. Xalqimiz shakllanishida turkiylarning barcha qabila va elatlari ishtirok etgani, shuningdek, qardosh bo‘lmagan millatlarning ta’siri natijasida lahja va shevalarimiz rang-baranglik kasb etgan. Shu tufayli ham dialektal klassifikatsiya qilish biroz murakkab, ko‘pgina tadqiqot, kuzatish va o‘rganishlarni talab qiladigan jarayon hisoblanib kelingan. Yillar davomida shevalarni tasnif qilish bo‘yicha ko‘plab izlanishlar olib borilgan va bu ishlar hozir ham davom etmoqda. Bu yo‘nalishda arealogik tadqiqotlar ham muhim sanaladi. Ushbu kichik tadqiqotda sheva va lahjalarni tasniflash va o‘zbek areal lingvistikasida olib borilgan izlanishlar, ularning samarasi hamda amalga oshirilishi kerak bo‘lgan tadqiqotlar yuzasidan fikr yuritiladi.

Kalit so‘z va iboralar: dialekt, sheva, lahja, klassifikatsiya, tasniflash, arealogiya, areal lingvistika, qarluq, qipchoq, o‘g‘uz, qardosh til va lahja, qardosh bo‘lmagan til, lisoniy ta’sir.

Nurmanov F.Kh.

doctoral student

Samarkand State University named after Sharof Rashidov

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2895-4717>

ON THE CLASSIFICATION OF UZBEK FOLK DIALECTS AND THE STUDY OF AREAS

Abstract. The Uzbek language is rich in dialects. As a result of the participation of all Turkic tribes and peoples in the formation of our nation, as well as the influence of non-fraternal peoples, our dialects and dialects have acquired a colorful character. Because of this, dialect classification is considered a rather complex process that requires a lot of research and observations. Over the years, a lot of work has been done on the classification of dialects, which continues to this day. Local history studies are also important. This small study discusses the classification of dialects and dialects, as well as the work carried out in Uzbek regional linguistics, their results and the research that needs to be carried out.

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Keywords and phrases: *dialect, vernacular, division, selection, classification, archeology, areal linguistics, Karluk, Kipchak, Oguz, related language and dialect, non-Sister language, linguistic influence.*

O‘zbek xalqi tarkibi murakkab, turli qardosh va qardosh bo‘lmagan etnoslardan tarkib topgan. Qadimdan shakllangan o‘zbek xalqi asrlar davomida O‘zbek nomi bilan emas, balki Turk nomi bilan yashgan. Eski yozma obidalardan tortib to XX asr boshlariga qadar asarlarda Turk nomi ham umumiy turkiylarni ham O‘zbek millatining nomini bildirgan. Buni Alisher Navoiyning asarlaridan ham bilib olish mumkin. *Turk nazmida chu men tortib alam//Ayladim ul mamlakatni yakqalam*, degan misralarida O‘zbek millati va tilini nazarda tutgan bo‘lsa, ajab emas. Ammo, har qanday tarixiy faktni o‘rganishdan oldin turkiy xalqlarning o‘ziga xos bir jihatini yoddan chiqarmaslik kerak. Bu sifat g‘arb mamlakatlarida konservatizm deyiladi. Ya‘ni, an‘ana va udumlarga sodiqlik. Dunyoda kamdan-kam millatlar o‘zlarining otalarining ismini hurmatlab, uni o‘z millatining nomiga qo‘yganlar. Mana shulardan biri turkiylardir. Ular Turk otalarini unutmasdan, o‘z millatlari nomiga qo‘yishib kelishardi¹. Darhaqiqat, o‘zbek xalqi murakkab tarkibga ega millat hisoblanadi. Uning shakllanish asosida barcha turkiy xalq va elatlar, eskidan qardosh bo‘lgan mo‘g‘ullar, forsiylar ham bor. Shu yuzdan turli-tuman el-elatlarining hissasidan shakllangan o‘zbek xalqining shevalari ham rang-barangdir.

XX asrning 20-yillaridan boshlangan shevalarni tadqiq etishga qaratilgan ilmiy ishlar murakkab tarixni boshdan kechirgan. Birgina shevalar klassifikatsiyasini yaratish bilan o‘nlab rus va xorijlik olimlar qatori o‘zbek tilshunoslari shug‘ullandilar. Ammo, aytish mumkinki, hozirga qadar o‘zbek sheva va lahjalarining barcha talablarga javob beradigan tasnif jadvali yo‘q. Yaratilgan tasniflarni namunadagidek, deb bo‘lmaydi, nazarimizda. Bunga sabab sifatida el-elatlarning qorishiq yashashi hamda qardosh bo‘lmagan tillarning substrat ta‘sirini yaxshi anglamay tasnif yaratilayotganida ekanligini yuqorida ham ta‘kidlab o‘tdik. Milliy o‘zbek shevalarini ilmiy asosda o‘rganish va mukammal klassifikatsiya yaratish uchun ayrim shevalarimiz tarkibida mavjud bo‘lgan turkiy bo‘lmagan til elementlarini o‘rganib chiqish orqali umumlisoniy muammoni bartaraf etish mumkin. O‘zbek xalq shevalarini tasnif qilishda ko‘pgina olimlar, avvalo, fors tilining ta‘sirini baholashga e‘tibor qaratgani bejiz emas. Chunki, fors-tojik tili ta‘sirida tipik turkiy tildagi vokalizmga o‘zgarishlar sodir bo‘lishi natijasida singarmanizm yo‘qolib, o‘lashish kuchaya borgan. Shuning uchun ham o‘zga tillarning, ayniqsa, fors-tojik tilining qanchalik ta‘sir etishini baholash muhim ahamiyat kasb etadi. Ko‘pchilik tilshunos va shevashunoslarning e‘tirofiga ko‘ra, taniqli turkolog V.V.Rashetov klassifikatsiyasini nisbatan mukammal tasnif deya qabul qilish mumkin. Ushbu tasnif, bizningcha, olim tomonidan avval yaratilgan klassifikatsiyaning takomillashtirilgan ko‘rishi hisoblanadi. 1978-yilda taniqli tilshunos olim

¹ Шукуров А. “Ўзбек” атамасининг келиб чиқиши ҳақида. -Қарши: Насаф нашриёти, 2010, -Б: 5-6.

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Sh.Shoabdurahmonov bilan hamkorlikda yozilgan O'zbek dialektologiyasi darsligida ushbu klassifikatsiya e'lon qilingan edi. Balkim, tasnifning takomillashtirilishida o'zbek olimining ham hissasi bordir. Manbalarda e'tirof etilganidek, o'zbek sheva va dialektlarini tadqiq va tasnif qilishda K.K.Yudaxin, G'ozim Olim, A.K.Borovkov, V.V.Reshetov kabi olimlarning buyuk xizmatlari bor. Bu olimlar rahbarligida mahalliy o'zbek olimlari yetishib chiqdi². Taniqli o'zbek shevashunosi Bosim To'ychiboyev ta'kidlaganidek, V.V.Reshetov (Sh.Shoabdurahmonov bilan birga) o'zbek shevalarining tarixiy lingvistik xususiyatlarini va ayrim dialektlarga qardosh tillar (tojik, qozoq, qoraqalpoq, turkman) munosabatini hisobga olgan holda o'zbek shevalarining tasnif sistemasini tuzdi.

O'zbek xalqi tarkibida tarixiy-lingvistik jihatdan bir-biridan ajraladigan (farq qiladigan) uch dialekt birligi mavjud (bu birlik o'zbek, qozoq, uyg'ur, turkman, qoraqalpoqlar tarkibidagi turk qabilalarining mifatsiyasi tufayli ham paydo bo'lgan). Bu dialekt birliklari o'z navbatida o'zbek tili tarkibida uch lahjani, ya'ni qipchoq, o'g'uz, qorluq-chigil-uyg'ur lahjalarini vujudga keltirdi. Bular hozirgi kunda ham o'zbek tilining alohida lahjasi sifatida davom etib kelmoqda. Demak, o'zbek tili uch turkiy komponentining birikishi natijasida vujudga kelgan:

1. Qorluq-chigil-uyg'ur lahjasi hozirgi qardosh uyg'ur tiliga yaqin bo'lib, tojik tili bilan yaqin etnolingvistik munosabatda bo'lgan.
2. Qipchoq lahjasi qardosh qozoq va qoraqalpoq tillari bilan yaqin.
3. O'g'uz lahjasi qardosh turkman tili bilan yaqin.

V.V.Reshetov o'zining tasnifida har bir lahjaning o'ziga xos tor dialektal xususiyatlari borligi ularni o'rganish o'zbek dialektologiyasining asosiy vazifalardan ekanini va bu shevalarning paydo bo'lishi va rivojini o'rganishga yordam berishini alohida ta'kidlab o'tadi³.

V.V.Reshetov barcha turkiy xalqlarni tashkil etuvchi 3 asosiy etnos o'zbek millatini hosil qiluvchi tarkibiy qism ekanligini anglagan holda xalq shevalarini 3 asosiy lahjaga ajratadi. Aslida, bu oddiy yechimdek ko'rinadi, ammo boshqa tasniflarda e'tirof etilganidek, qardosh va qardosh bo'lgan tillardan ta'sirlanish ham muhim faktor bo'lib, u bilan hisoblash lozim. Shunga ko'ra, olim qarluq lahjasida forsiy tilning etnolingvistik ta'siri kuchli ekanligini urg'ulaydi. Shu sababli ushbu dialektda singormanizm kuchsizlanib, o-lashish paydo bo'lganligini, boshqa fonetik va morfologik farqlar yuzaga chiqishini ta'kidlab o'tadi. O'g'uz lahjasi turkman tiliga yaqin ekanligidan tashqari, Qorluq dialekti qadar bo'lmasa-da, forsiy elementlarning sezilarli ta'siri mavjudligini, Qipchoq shevasida esa bunday ta'sir deyarli sezilmasligini aytib o'tish lozim. Bundan tashqari, shevalarimizdagi so'zlar leksik qatlamlaridagi arab va fors tillarida o'zlashgan birliklarning kam yoki ko'pligini ham yuqoridagi kabi baholash

²² Ashirboyev S. O'zbek dialektologiyasi, Toshkent: Nizomiy nomidagi TDPU nashri, 2013, -B. 45.

³ Тўйчибоев Б., Хасанов Б. Ўзбек диалектологияси. -Тошкент: А.Қодирий номидаги Халқ мероси нашриёти, 2004, -Б.36-37.

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

mumkin. Keyingi yillarda olib borilgan tadqiqotlarda ushbu tasnifga asoslanganini ko'rishimiz mumkin. Kuzatishlarimiz ushbu fikrni to'la-to'kis isbotlaydi.

Umuman, o'zbek sheva va dialektlarini tadqiq va tasnif qilishda K.K.Yudaxin, G'ozim Olim, A.K.Borovkov, V.V.Reshetov kabi olimlarning buyuk xizmatlari bor. Bu olimlar rahbarligida mahalliy o'zbek olimlari yetishib chiqdi. O'zbek shevalari akademik Sh.Shoabdurahmonov, professor va fan doktorlari M.Mirzayev, F.Abdullayev, S.Ibrohimov, X.G'ulomov, Y.G'ulomov, A.Aliyev, A.Shermatov, A.Jo'rayev, O.Madrahimov, T.Yo'ldoshev, N.Rajabov, X.Doniyorov, T.Nafasov, Q.Muhammadjonov, Y.Ibrohimov va boshqa olimlarimiz tomonidan tadqiq etilgan. Bu professor va fan doktorlari bilan birga 50 ga yaqin fan nomzodlari, dotsentlar o'zbek shevalari bo'yicha ilmiy-tadqiqot ishlarini olib borganlar va olib bormoqdalar. Bu olimlar ishlari tufayli o'zbek dialektologiyasi fan sifatida shakllandi va deyarli barcha lahja va shevalar sinxronik tarzda o'rganib chiqildi, lug'atlari tuzildi. O'zbek dialektlari hamon tadqiqot obyekti bo'lishi mumkin, ya'ni endilikda o'zbek shevalarining barcha masalalari bo'yicha nazariy muammolar: o'zbek shevalari fonologiyasi, turkiy dialektologiya, etimologiya, turkiy tillar bilan qiyosiy jihatlaridan o'rganilishi kerak. Bu kabi masalalarning o'rganilishi o'zbek tilshunosligini yanada boyitishga xizmat qiladi⁴.

Keyingi yillarda shevashunoslikka e'tibor biroz jonlaganini kuzatishimiz mumkin. Xususan, lingvistik geografiya va areal lingvistika yo'nalishlariga qiziqish ortib bormoqda. Aslida sheva va lahjalarimizni areal va lingvogeografik o'rganish M. Koshg'ariydan boshlangan edi. Qadimiy xaritalarga e'tibor qaratadigan bo'lsak ham el va elatning qanday joylashganini kuzatishimiz mumkin. Sheva va lahjalarni xaritalash, ularni lingvistik belgi va xususiyatlariga qarab areallashtirish o'zbek dialektologiyasida o'tgan asrning 60-yillaridan boshlangan. O'sha davrda nazariy va metodologik asoslari ham birmuncha shakllangan edi. Keyingi yillarda bir necha tadqiqotlar olib borildi, yangi metod va usullar o'zlashtirildi. Jumladan, I.Darveshov, N.Murodova, S.Ashirboyev kabi olimlarni sanab o'tishimiz mumkin⁵.

Umuman, areal lingvistika va lingvogeografiya yo'nalishi o'zbek dialektologiyasida yangi tarmoq. Uning rivojlanishi uchun ko'plab tadqiqotlar olib borilishi zarur. Rus va jahon tilshunosligidan nazariy qarashlar, metodologik asoslar va usullarni o'zlashtirish, o'rganish va tadqiq etishimiz muhim ahamiyatga ega.

⁴ Ashirboyev S. O'zbek dialektologiyasi, Toshkent: Nizomiy nomidagi TDPU nashri, 2013, -B. 45.

⁵ Эргашев А. А. Андижон вилояти этнотопонимларининг ареал-ономастик тадқиқи. Фил. фанл. номз. ...дис. автореф. – Тошкент: 2012. – 24 б. Дарвишов И. Ареал тилшунослик: жануби-ғарбий Наманган шеваларининг фонетик-фонологик хусусиятлари. Наманган. НамДУ нашри, 2019, Ashirboyev S. Areal lingvistika metodlari. "O'zbek tili taraqqiyoti va xalqaro hamkorlik masalalari" Xalqaro ilmiy-amaliy anjumani materiallari. -Toshkent, 2022, -B. 5-9. Ashirboyev S. Areal lingvistikada takson tushunchasi talqini, Oltin bitiglar jurnal, 2021, 1-son. Toshkent, 119-133- betlar.

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Шукуров А. “Ўзбек” атамасининг келиб чиқиши ҳақида. -Қарши: Насаф нашриёти, 2010, -Б: 5-6.
2. Ashirboyev S. O‘zbek dialektologiyasi, Toshkent: Nizomiy nomidagi TDPU nashri, 2013, -В. 45.
3. Тўйчибоев Б., Хасанов Б. Ўзбек диалектологияси. -Тошкент: А.Қодирий номидаги Халқ мероси нашриёти, 2004, -Б.36-37.
4. Ashirboyev S. O‘zbek dialektologiyasi, Toshkent: Nizomiy nomidagi TDPU nashri, 2013, -В. 45.
5. Эргашев А. А. Андижон вилояти этнотопонимларининг ареал-ономастик тадқиқи. Фил. фанл. номз....дис. автореф. – Тошкент: 2012. – 24 б.
6. Дарвишов И. Ареал тилшунослик: жануби-ғарбий Наманган шеваларининг фонетик-фонологик хусусиятлари. Наманган. НамДУ нашри, 2019.
7. Ashirboyev S. Areal lingvistika metodlari. O‘zbek tili taraqqiyoti va xalqaro hamkorlik masalalari” Xalqaro ilmiy-amaliy anjumani materiallari. -Toshkent, 2022, -В. 5-9.
8. Ashirboyev S. Areal lingvistikada takson tushunchasi talqini // Oltin bitiglar jurnal, 2021, 1-son. Toshkent, 119-133- betlar.

WORDLY
KNOWLEDGE